

TOSHKENT DAVLAT
AGRAR UNIVERSITETI
WWW.TDAU.UZ

POMIDORGA QO'YILGAN STANDART TALABLARINI QIYOSIY TAHLILI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14872590>

Xakimov Dilmurod Valijon o'g'li¹

Toshkent davlat agrar universiteti dotsenti, t.f.f.d.

Abdurahmanov Obidjon Xamidovich²

Toshkent davlat agrar universiteti katta o'qituvchi

Rajabov Doniyorbek Bahtiyorovich³

Toshkent davlat agrar universiteti magistri

Annotatsiya: Ushbu maqolada yurtimizda etishtirilib eksportga tayyorlangan yangi uzulgan pomidorlarga qo'yilgan milliy, davlatlararo va xalqaro standartlarning qiyosiy tahlili keltirilgan bo'lib, bu orqali savdodagi texnik to'siqlarni oldini olish hamda mahsulotni eksport qilishda import qilib olayotgan davlatning talablari asosida tayyorlash masalalari ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar. Pomidor, standart, GOCT, xalqaro, sifat, ko'rsatkich va x.k.

Аннотация: В данной статье представлен сравнительный анализ национальных, межгосударственных и международных стандартов для свежесобранных томатов, подготовленных для экспорта, что помогает предотвратить технические барьеры в торговле, а также рассматриваются вопросы подготовки продукции в соответствии с требованиями импортирующих стран.

Ключевые слова: томаты, стандарты, GOCT, международные, качество, показатели и т.д.

Abstract: This article presents a comparative analysis of national, intergovernmental, and international standards for freshly harvested tomatoes prepared for export. It aims to prevent technical barriers in trade and addresses the issues of preparing products according to the requirements of importing countries.

Keywords: tomatoes, standards, GOST, international, quality, indicators, etc.

Kirish. Pomidor o'zining boy tarkibi tufayli yurak qon tomir kasalliklarining oldini oladi. Likopinning manbai bo'lgan ushbu mahsulot eng yaxshi antioksidant hisoblanadi va arterial qon bosimining me'yorlashtirish, aterosklerozni rivojlanishiga to'sqinlik qilish hamda qondagi "yomon xolesterinni" kamaytirish xususiyatiga ega.

Pomidor qondagi qand miqdorini nazorat qiladi, inson o'zini yaxshi his qilishiga hissa qo'shib ochlik, qandli diabet hamda boshqa surunkali kasalliklarni oldini oladi. Ushbu mahsulot tarkibida C vitamini miqdori limondagidan ham ko'proq bo'ladi. Ushbu vitamin to'qima hujayralari, milk, qon tomir

hamda tish suyaklarining o'sishi va tiklanishi uchun muhim sanalib, immunitetni mustahkamlaydi. Antiokislitel va yallig'lanishga qarshi xususiyatga ega bo'lgan C vitamini hujayralarni shikastlanishdan himoya qilib, qarish jarayonini sekinlashtiradi.

Pomidor – ituzumdoshlar oilasiga mansub o'simlik. Vatani Janubiy Amerikaning Ekvador va Peru qismi. O'zbekistonda sabzavot ekinlari ichida pomidor eng ko'p ekiladi va jami sabzavot etishtiriladigan maydonlarning 40% dan ortig'ini egallaydi. Sabzavot ekinlari, jumladan pomidor etishtirishning yangi innovatsion texnologiyalari joriy etilmoqda. Hozirda respublikamizda 200 ming gektardan ortiq maydonga sabzavot

ekinlari etishtirilayotgan bo'lsa, shundan 45,8 foiziga pomidor ekini ekilib, o'rtacha hosildorlik gektariga 24 tonnani tashkil etmoqda. Shuningdek, issiqxona sharoitida etishtirilayotgan pomidorlar eksport qilinayotgan agromahsulotlar ichida etakchi.

Hozirgi kunda eng dolzarb masaladan biri bu organik qishloq xo'jalikga etibor kuchayib bormoqda. Respublikada organik va global xalqaro standartlari talablariga muvofiq mahsulot ishlab chiqarish, tartibga solish va muvofiqlashtirish tizimlarini rivojlantirish, qishloq va o'rmon xo'jaligi mahsulotlarining sifat va xavfsizlik ko'rsatkichlarini yaxshilash, eksport geografiyasini kengaytirish, shuningdek, mamlakatimizning organik mahsulot ishlab chiqarish salohiyatidan to'liq foydalanish imkoniyatini oshirish 2020-2025 – yillar uchun yo'l haritasi tuzilgan.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoevning 2018 yil 29 martdagi «O'zbekiston Respublikasida mevasabzavodchilikni jadal rivojlantirishga doir qo'shimsha chora-tadbirlar to'g'risida»gi PF-5388-son farmoni; 2019 yil 11 dekabrda «Meva-sabzavodchilik va uzumchilik tarmog'ini yanada rivojlantirish, sohada qo'shilgan qiymat zanjirini yaratishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida»gi PQ-4549-son qarori; 2019 yil 23 oktyabrda «O'zbekiston Respublikasi Qishloq xo'jaligini rivojlantirishning 2020–2030 yillarga mo'ljallangan strategiyasini taskiqlash to'g'risida»gi PF-5853-sonli farmonlari hamda mazkur faoliyatga tegishli boshqa meyoriy huquqiy hujjatlarda belgilangan vaziyfalarni bajarish sohani rivojlanishiga xizmat qiladi.

Tadqiqot metodologiyasi

Tadqiqot jarayonida tahlil usullari, jarayonli yondashuv, ko'p o'lovli ma'lumotlar tahlili, jarayonlarni boshqarishning statistik usullari, sifatni boshqarishning axborotli modellaridan foydalanilgan.

Tadqiqot tahlili va natijalari. Tadqiqot ishida ГОСТ 34298—2017 davlatlararo standarti va Стандарт ЕЭК ООН FFV-36:2010 «О маркетинге и контроле товарного качества

ТОМАТОВ» standarti bo'yicha pomidorga qo'yilgan talablar tahlil qilingan.

ГОСТ 34298—2017 standarti yangi iste'mol uchun etkazib beriladigan va sotiladigan botanika navlarining yangi pomidor mevalariga (*Solanum lycopersicum* L) talablarni belgilaydi va ushbu standartga asosan yangi pomidor, shakliga qarab, to'rtta tovar turiga bo'linadi:

- yumaloq,
- qovurg'ali,
- cho'zinchoq (cho'zilgan),
- olchasimon (15 dan 30 g gacha bo'lgan mevali pomidor navlari)

-pomidorning kokteyl navlari (30 dan 60 g gacha bo'lgan mevali pomidor navlari).

Yangi pomidor, yig'ish usuliga qarab, ikkita taqdimotga bo'linadi:

- bandli pomidor,
- pomidor mevasi.

Yangi pomidor rangiga qarab

- qizil,
- pushti,
- sariq ranglarga bo'linadi.

Yangi pomidor, sifatiga qarab, uchta sotiladigan navga bo'linadi:

- oliy,
- birinchi
- ikkinchi.

Стандарт ЕЭК ООН FFV-36:2010 «О маркетинге и контроле товарного качества помидоров» standarti qoidalari iste'molchiga yangi etkazib beriladigan *Solanum lycopersicum* L.dan olingan pomidorlarning sanoat qayta ishlash uchun mo'ljallangan navlari (navlari)ga nisbatan qo'llaniladi.

Ushbu standart bo'yicha pomidorlarni quyidagi tijorat turlariga bo'lish mumkin:

- dumaloq;
- qovurg'ali;
- cho'zinchoq yoki "cho'zilgan";
- barcha shakldagi olcha/kokteyl pomidorlari (miniatyura navlari).

Bundan tashqari pomidorlarga qo'yilgan **International Standards for Fruit and Vegetables. TOMATOES** xalqaro standarti bo'yicha quyidagi turlarga bo'lish mumkin.

Tijorat turi - dumaloq

1. Dumaloq qizil pomidor.
2. Dumaloq jigarrang pomidor.
3. Dumaloq sariq pomidor.

Tijorat turi - qovurg'ali

1. Go'shtli pomidor.
2. Tartibsiz.
3. Sariq qovurg'ali pomidor.

Tijorat turi - cho'zinchoq yoki cho'zilgan

1. Olxo'ri shakli.
2. Uzun tartibsiz shakl.
3. Ho'kizning yurak shakli.

Savdo turi - olcha / kokteyl

1. Cho'zilgan olcha pomidori.
2. Qizil dumaloq olcha pomidor.
3. Apelsin cho'zilgan olcha pomidori.
4. Sariq cho'zilgan olcha pomidori.
5. Apelsin qovurg'ali olcha pomidori.
6. Yashil chiziqli olcha pomidori. Bu yashil pomidor qattiq yashil pomidor emas. U hech bo'lmaganda pomidorning pishishi uchun ruxsat etilgan chegaraga yetdi (2-bosqich) va pishib etish belgilari ko'rinadi.
7. Jigarrang yoki qora olcha pomidori.

Bundan tashqari standartda pomidorga qo'yilgan minimal talablat aniq keltirib o'tilgan.

Minimal talablar - nomuvofiqliklar

1. Shikastlangan kosa - ruxsat etilmaydi.
2. Bandi tomonidan shikastlangan - ruxsat etilmaydi.

Gulning oxiri chirigan, chirigan o'simta

1. Gulning oxirida chirishga yo'l qo'yilmaydi.
2. Gulning oxirida chirish - ichki ko'rinish - ruxsat etilmaydi.
3. Bandning oldidagi o'simta- ruxsat etilmaydi.

va boshqalar

ГОСТ 34298—2017 davlatlararo standarti va Стандарт ЕЭК ООН FFV-36:2010 «О маркетинге и контроле товарного качества томатов» standarti bo'yicha pomidorga qo'yilgan talablar tahlili 1-jadvalda keltirilgan.

1-jadval

№	Ko'rsatkich nomlari	ГОСТ 34298—2017 ТОМАТЫ СВЕЖИЕ. Технические условия			Стандарт ЕЭК ООН FFV-36:2010 «О маркетинге и контроле товарного качества томатов».		
		Oliy	Birinchi	Ikkinchi	Oliy	Birinchi	Ikkinchi
1	Tashqi ko'rinishi	Mevalari yangi, butun, sog'lom, toza, mustahkam, botanika nav shakliga xos, poyasi bo'lgan yoki bo'lmagan, qishloq xo'jaligi zararkunandalari tomonidan shikastlanmagan, ortiqcha tashqi namliksiz.			Mevalari yangi, butun, sog'lom, toza, mustahkam, botanika navi xos, poyali yoki poyasiz, qishloq xo'jaligi zararkunandalari tomonidan shikastlanmagan, o'ta pishmagan, mexanik shikastlanmagan va quyoshda kuymagan, yashil dog'larsiz (orqa qismi yashil yoki sariq). poyasi) va tuzatilmagan yoriqlar, ortiqcha tashqi namliksiz. Pomidorning poyasi yangi, sog'lom, toza bo'lishi kerak. Mahsulotning umumiy ko'rinishi, sifati, xavfsizligi va ko'rinishiga ta'sir qilmaydigan yuzasida mayda nuqsonlari bo'lgan mevalarga ruxsat beriladi.		
		yashil dog'lar yo'q (poyada yashil orqa), yoriqlar yo'q	tuzalmagan yoriqlarsiz	-	Meva shakli va rangida ozgina nuqsonlari bo'lgan, ozgina o'sishi, mevaning		

THE ROLE OF AGRICULTURE AND MEDICINE IN SCIENCE JOURNAL
JANUARY 2025 / VOLUME 2 / ISSUE 1

					tagida (poyada) kichik nosimmetrikliklar, konteynerdan engil bosim, o'zgina ajinlar bo'lgan mevalarga ruxsat beriladi. Umumiy uzunligi, sm, ko'pi bilan kesilgan yoriqlari bo'lgan mevalarga ruxsat beriladi:	
		Pomidor bandlarining poyalari yangi, sog'lom, toza, bargsiz bo'lishi kerak			1,0	3,0
	Yengil yuzaki nuqsonlar ga, agar ular mahsulotning umumiy ko'rinishi ga, sifatiga, sifatini saqlashga va qadoqlash birligidagi ko'rinishga ta'sir qilmasa, ruxsat etiladi.	Shakl va rivojlanishdagi engil nuqsonlar*, engil rang berish nuqsonlari, terining engil nuqsonlari, o'ta engil shikastlanishlarga yo'l qo'yiladi, ular mahsulotning umumiy ko'rinishiga, sifatiga, o'ramdagi saqlanish sifatiga va taqdimotiga ta'sir qilmaydi. Bundan tashqari, qovurg'ali pomidorlar uchun uzunligi 1 sm dan oshmaydigan tuzalgan yoriqlar, engil o'smalar, meva poydevori atrofidagi mayda nosimmetrikliklar, 1 sm ² dan oshmaydigan po'stloq	Dumaloq, qovurg'ali va cho'zinchoq pomidorlarning xarakterli xususiyatlariga ta'sir qilmaydigan, meva amalda ta'sirlanmagan, uzunligi 3 sm dan oshmaydigan tuzalib ketgan yoriqlar, shakl va rivojlanish nuqsonlari*, rangi nuqsonlari, teri nuqsonlari yoki shikastlanishlariga yo'l qo'yiladi. sifat. mahsulotning saqlash muddati va taqdimoti. Bundan tashqari, qovurg'ali pomidorlar uchun o'sishga ruxsat beriladi, ammo shakli o'zgarmagan holda, mevaning tagida nosimmetrikli		Mevaning eng katta ko'ndalang diametrining 2/3 qismidan ko'p bo'lmagan yupqa chandiq (gul chandig'i), umumiy maydoni 1 dan ko'p bo'lmagan po'stloq shakllanish (o'sgan idish) ruxsat etiladi.	Umumiy maydoni 2 dan oshmaydigan yupqa chandiq (gul chandig'i), po'stlog'i (o'sgan idish)

THE ROLE OF AGRICULTURE AND MEDICINE IN SCIENCE JOURNAL
JANUARY 2025 / VOLUME 2 / ISSUE 1

			shakllanish (o'sgan idish), mevaning eng katta diametrining uchdan ikki qismidan ko'p bo'lmagan cho'zilgan shakldagi yupqa chandiq (gul chandig'i)	klar, 2 sm ² dan oshmaydigan po'stloq shakllanish (o'sgan idish), cho'zilgan mahsulot shaklidagi yupqa chandiq (gul chandig'i)			
2	Meva holati	Zich. Tashish, yuklash, tushirish va belgilangan joyga etkazishga bardosh bera oladi.			Tashish, yuklash, tushirish va belgilangan joyga etkazib berishga bardosh bera oladi. Pulpa zich.		
3	Hid va ta'mi	Ushbu botanika naviga xos, begona hid va (yoki) ta'msiz			Ushbu botanika naviga xos, begona hid va (yoki) ta'msiz		
4	Yetuklik darajasi				Qizil, pushti		
					-	Jigarrang etuklik darajasidagi mevalarga ruxsat beriladi, ular alohida sotiladi	
5	Pomidor mevalarining tarkibi, massaning % :						
	birinchi nav,				5.0 dan oshmasligi kerak	90,0 dan oshmasligi kerak	Standartlashtirilgan
	ikkinchi nav:				5,0 dan oshmasligi kerak	10,0 dan oshmasligi kerak	90,0 dan oshmasligi kerak
	shu jumladan, ikkinchi sinf talablariga javob bermaydiganlar				Ruxsat berilmagan	1,0 dan oshmasligi kerak	10,0 dan oshmasligi kerak
	Ushbu tovar naviga mos kelmaydigan, ammo past tovar naviga mos keladigan pomidor mevalarining massa ulushi	5,0	10,0	10,0			

THE ROLE OF AGRICULTURE AND MEDICINE IN SCIENCE JOURNAL
JANUARY 2025 / VOLUME 2 / ISSUE 1

	(miqdori). %. dan ko'p emas						
	- shu jumladan, ikkinchi sinf talablariga javob bermaydiga n mevalar	Ruxsat berilmaga n	1,0	10,0			
6	Tanasidan tushgan mevalarnin g tarkibi, massaning %, ortiq emas	Ruxsat berilmaga n	5,0	10,0	Ruxsat berilma gan	5,0	10,0
7	Begona jismlarning mavjudligi (baglar, tuproq)	Ruxsat berilmagan			Ruxsat berilmagan		
8	Yashil yoki sariq orqa (poyasida), yashil, ajin, haddan tashqari pishgan, kasal, zararkunand alar tomonidan shikastlanga n, chirigan, qurib qolgan, muzlagan, yopishgan tuproqli, tuzalmagan yoriqlari bo'lgan mevalarnin g tarkibi	Ruxsat berilmagan			Ruxsat berilmagan		

Pomidorning davlatlararo va xalqaro standartlarining qiyosiy tahlili
Kalibrlash

Kalibrlash oliy va birinchi navlardagi yangi pomidorlari uchun majburiydir.

Kalibrlash kodi	Diametr, mm
0	20,0 <u>yoki undan kam</u>
1	21,0—25,0
2	26,0—30,0
3	31,0—35,0
4	36,0—40,0
5	40,1—47,0
6	48,0—57,0
7	58,0—67,0
8	68,0—82,0
9	83,0—102,0
10	102,0 dan <u>ortiq</u>

O'lchamga qo'viladigan talablar diametri 40 mm dan kam bo'lgan kokteyl pomidor va olchasimon pomidorlarga taalluqli emas.

Kalibrlash kodi	Diametr, mm
0	≤ 20
1	> 20 ≤ 25
2	> 25 ≤ 30
3	> 30 ≤ 35
4	> 35 ≤ 40
5	> 40 ≤ 47
6	> 47 ≤ 57
7	> 57 ≤ 67
8	> 67 ≤ 82
9	> 82 ≤ 102
10	> 102

Yangi pomidorlarni kalibrlash eng katta kesmaning diametri yoki mevaning og'irligi bilan amalga oshiriladi.

ГОСТ 34298—2017 ТОМАТЫ СВЕЖИЕ. Технические условия		Стандарт ЕЭК ООН FFV-36:2010 «О маркетинге и контроле товарного качества томатов». / CODEX STANDARD FOR TOMATOES (CODEX STAN 293-2008)		International Standards for Fruit and Vegetables. TOMATOES		ASEAN STANDARD FOR TOMATOES (Proposed ASEAN Stan 63:2019)	
Kalibrlash kodi	Diametr, mm	Kalibrlash kodi	Diametr, mm	Kalibrlash kodi	Diametr, mm	Kalibrlash kodi	Diametr, mm
0	20,0 <u>yoki undan kam</u>	0	≤ 20	0	≤ 20	1	>100
1	21,0—25,0	1	> 20 ≤ 25	1	> 20 ≤ 25	2	> 90 – 100
2	26,0—30,0	2	> 25 ≤ 30	2	> 25 ≤ 30	3	> 80 – 90
3	31,0—35,0	3	> 30 ≤ 35	3	> 30 ≤ 35	4	> 70 – 80
4	36,0—40,0	4	> 35 ≤ 40	4	> 35 ≤ 40	5	> 60 – 70
5	40,1—47,0	5	> 40 ≤ 47	5	> 40 ≤ 47	6	> 50 – 60
6	48,0—57,0	6	> 47 ≤ 57	6	> 47 ≤ 57	7	> 40 – 50
7	58,0—67,0	7	> 57 ≤ 67	7	> 57 ≤ 67	8	> 30 – 40
8	68,0—82,0	8	> 67 ≤ 82	8	> 67 ≤ 82	9	> 20 – 30
9	83,0—102,0	9	> 82 ≤ 102	9	> 82 ≤ 102	10	10 – 20
10	102,0 dan <u>ortiq</u>	10	>102	10	>102	-	-

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, yurtimizda qishloq xo'jaligi sohasi tubdan o'zgartirilyapti. Kamchiliklar bartaraf etilib, dehqonchilik va fermer xo'jaligiga imtiyozlar, qulayliklar yaratilmoqda. Yetishtirilgan qishloq xo'jaligi mahsulotlarini chetga eksport qilish yo'lga qo'yilmoqda. Bu borada klaster fermer xo'jaliklari ham juda katta ishlarni amlaga

oshirdi. Xalqimizni turli xildagi ne'matlar bilan ta'minlab, xalqaro bozorda O'zbekiston mahsulotini sotishni yo'lga qo'ymoqda shuningdek, yurtimiz iqtisodiyotini yanada rivojlantirishda o'z xissasini qo'shmoqda.

Pomidor hozirgi kunga kelib o'zining qimmatli va dietik hususiyatlari sababli butun jahonda eng keng etishtiriladigan sabzavot

ekinlaridan biri hisoblanadi. Hozirgi kunga kelib pomidorning 1000 dan ortiq turlituman navlari yaratilgan bo‘lib, ular ochiq va himoyalangan maydonlarda (masalan issiqxonalarda) etishtirilmoqda. Hozirgi vaqtda dunyoda taxminan 4,4 million gektar (2009-yil) maydonda ekilib, 153 million tonna yalpi hosil etishtiriladi. Asosiy pomidor etishtiruvchi

davlatlar Xitoy (45,4 million tonna), AQSh (14,14 million tonna), Hindiston (11,15 million tonna), Turkiya (10,7 million tonna), Misr (10,0 million tonna) hisoblanadi. O‘zbekistonda asosiy sabzavot ekinlaridan biri hisoblanib, sabzavot ekinlar umumiy maydonining 40-45 % ini pomidor tashkil qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 23 oktabrdagi PF-5853-sonli «O‘zbekiston Respublikasi qishloq xo‘jaligini rivojlantirishning 2020 - 2030 yillarga mo‘ljallangan strategiyasida belgilangan vazifalarni 2022 yilda amalga oshirish choratadbirlari to‘g‘risida» gi farmoni.
2. “2022-2026-yillarda O‘zbekiston Respublikasining innovatsion rivojlanish strategiyasini amalga oshirish bo‘yicha tashkiliy chora – tadbirlar to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining PF-165-sonli Farmoni. – T.: 2022-yil 6-iyul.
3. Хакимов, Д. В., & Мирзаев, О. А. (2017). Задачи метрологического обеспечения в повышении качества агропромышленной продукции. In Современное экологическое состояние природной среды и научнопрактические аспекты рационального природопользования (pp. 1657-1660).
4. Хакимов Д.В. и др. Улучшения потенциала национальной инфраструктуры качества и проблемы экспорта плодоовощной продукции //Итоги и перспективы развития агропромышленного комплекса. – 2018. – С. 502-508.
5. Odinaev M. I. et al. Eksportbop qovun va tarvuz navlarini etishtirish va ularning agrobiologik xususiyatlari //Academic research in educational sciences. – 2022. – T. 3. – №. 12. – С. 525-535.
6. Hamidov A. O., Xakimov D. V. OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARIDAGI ZARARLI MODDALARNI XALQARO STANDARTLAR TALABLARI ASOSIDA NAZORAT QILISH //NRJ. – 2024. – T. 1. – №. 3. – С. 743-748.
7. Ro‘ziyohunova X., Xakimov D. OZIQ-OVQAT KORXONALARIDA HACCP TIZIMI ASOSIDA XAVFLARNI TAHLIL QILISH //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 6.
8. Hamidov A. O., Xakimov D. V. XALQARO STANDARTAR ASOSIDA QISHLOQ XO‘JALIGI MAHSULOTLARINI SIFAT VA XAVSIZLIGINI TA‘MINLASH //NRJ. – 2024. – T. 1. – №. 3. – С. 749-754.
9. Xakimov D., Rajabov D. THE ROLE OF THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM IN THE PRODUCTION ENTERPRISE MANAGEMENT SYSTEM //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 7. – С. 499-509.